

**MUSTAQILLIK YILLARIDA O‘ZBEK ADABIYOTIDA BADIY
PSIXOLOGIZM MUAMMOSI TADQIQI**

Davlatova Ruxsora Barotovna
Alfraganus Universiteti o‘zbek tili adabiyoti
mutaxassisligi 2 kurs magistr

Annotatsiya: Maqolada mustaqillik yillarida O‘zbek adabiyotida badiiy psixologizm muammosi tadqiq qilinadi. Badiiy psixologizm – adabiy asarda qahramonlarning ichki dunyosi, his-tuyg‘ulari, ruhiy holatlari va psixologik jarayonlarining badiiy ifodalanishi sifatida talqin etiladi. Tadqiqotda zamonaviy O‘zbek adabiyotida psixologizmning o‘ziga xos xususiyatlari, uning rivojlanish tendentsiyalari va milliy adabiyot an’analar bilan bog‘liqligi o‘rganiladi. Maqolada turli adiblar asarlaridagi psixologik tasvirlar tahlil qilinib, qahramonlarning ruhiy kechinmalari, ularning shaxsiyati va ijtimoiy muhit bilan munosabatlaridagi psixologik chuqurliklar ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari zamonaviy O‘zbek adabiyotida badiiy psixologizmning o‘rni va ahamiyatini aniqlashga, shuningdek, adabiy jarayonlarni chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: badiiy psixologizm, o‘zbek adabiyoti, mustaqillik davri, qahramon psixologiyasi, ichki dunyo tasviri, milliy adabiy an’analar, zamonaviy adabiy jarayonlar

**RESEARCH OF THE PROBLEM OF ARTISTIC PSYCHOLOGY IN
UZBEK LITERATURE IN THE YEARS OF INDEPENDENCE**

Davlatova Rukhsora Barotovna
Alfraganus University Uzbek language literature
specialty 2nd year master

Abstract: The article examines the problem of artistic psychologism in Uzbek literature during the years of independence. Artistic psychologism is interpreted as an artistic expression of the inner world, feelings, mental states and psychological processes of the characters in a literary work. The research examines the characteristics of psychologism in modern Uzbek literature, its development trends and the connection with national literary traditions. The article analyzes the psychological images in the works of various writers and examines the

psychological depths of the characters' mental experiences, their personality, and their relationship with the social environment. The results of the research will help determine the place and importance of artistic psychology in modern Uzbek literature, as well as a deeper understanding of literary processes.

Key words: artistic psychology, Uzbek literature, period of independence, psychology of the hero, image of the inner world, national literary traditions, modern literary processes

Mustaqillik davrida o'zbek hikoyachiligi ijtimoiy, ma'naviy va siyosiy o'zgarishlarni o'zida aks ettirgan muhim janrga aylangan. 1991-yil 31-avgustda O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng, adabiyotda yangi davr boshlandi. Bu davrda o'zbek hikoyachiligi jamiyatdagi o'zgarishlarga, yangilanishlarga, yangi ideologik va ma'naviy qadriyatlarni qabul qilishga, shuningdek, insoniy muammolarga diqqatni qaratdi.

O'zbek adabiyotida ruhiy tahlil muammosi sohasida ilmiy tadqiqotlar inson ruhiyatini, uning ichki dunyosini, psixologik holatlarini va xarakterini yoritishga qaratilgan. Bu tahlillar adabiyotshunoslikda yangi yondashuvlarni rivojlantirish, o'zbek adabiyotining psixologik qirralarini yanada chuqurroq tushunishga yordam beradi. Tadqiqotda adabiy asarlarda personajlarning ruhiy tahlilini o'rganish, ularning ichki kechinmalarini yoritish, psixologik portretlarni aniq belgilash maqsad qilingan. Ruhiy tasvir nafaqat dunyo adabiyotshunosligida, balki o'zbek adabiyotshunosligida ham atroflicha o'rganilmoqda.

O'zbek adabiyotida badiiy psixologiya adabiy tanqidning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, personajlarning ichki dunyosi, kechinmalari, his-tuyg'ulari, asarlarning psixologik teranligini o'rganadi. Turli davrlardagi o'zbek adiblari qahramonlarning murakkab ruhiy holatlarini turli badiiy vositalar yordamida etkazishga intilganlar.

O'zbek adabiyotshunoslaridan H. Umurov, M. Abdurahmonova, N. Shodievlar badiiy psixologizmning vositalari, umuman, bu tushunchaga aniqlik kiritishga

harakat qilgan.¹

O‘zbek adabiyotshunosligida ruhiyat tasviri muammosini jadal ravishda o‘rganish, asosan, 60-yillardan boshlandi. Ammo bunga qadar yirik adabiyotshunoslarimiz A.Alimuhamedov, M.Qo‘shjonov, U.Normatov, P.Shermuhamedovlarning maqola va kitoblarida bu masala u yoki bu darajada o‘rganilgan².

A.Alimuhamedovning maqolasidan tashqari, yuqorida tilga olingan olimlarimizning ishlarida obraz ruhiyati muammosiga bosh masala sifatida yondoshilmagan. Faqatgina 1973-77 yillarga kelib, N.Shodiev tomonidan “Ruhiyat rassomi” risolasi va nomzodlik dissertatsiyasida mazkur masala ilk bor maxsus tadqiqot ob’ekti sifatida o‘rganilgan³. Tadqiqotchi “Ruhiyat rassomi” risolasida ruhiy tasvir vositalari bo‘lgan ichki monolog, nutqiy xarakteristika, psixologik portret, his-tuyg‘ularning tashqi ekspressiyasi, gallyusinatsiya, tush, psixologik timsollar tarzida talqin qilinishini iste’dodli yozuvchi Abdulla Qahhorning “Sarob” va “Sinchalak” asarlari misolida o‘rgangan. N.Shodiev mazkur tadqiqotida masalani ancha chuqur o‘rganib, o‘zbek adabiyotshunosligida ichki monologning badiiy-g‘oyaviy jihatdan monolog-xotira, monolog-mulohaza, monolog-muhokama turlari mavjud ekanligiga diqqatimizni qaratgan. H.Karimovning “Hozirgi o‘zbek nasrida hayot haqiqati va inson konsepsiyasi”⁴, M. Abdurahmonovanning “Abdulla Qodiriyning psixologik tasvir mahorati”, A. Xolmurodovning “Odil Yoqubov romanlarida psixologizm”⁵, M. Sheralievaning “Hozirgi o‘zbek nasrida kinoya

¹ Абдурахмонова М. Рухий дунё тасвири. – Тошкент: 1977; Шодиев Н. Рухият рассоми. – Тошкент: 1977; Умуоров Х. Бадий психологизм ва ҳозирги ўзбек романчилиги. - Тошкент: Фан, 1983, - Б. 148.; Умуоров Х. Қахрамоннинг маънавий олами ва эпиклик. – Тошкент: Фан, 1995, - Б. 48.

² Алимухамедов А. Абдулла Қаҳҳор ҳикояларида психологик тасвир.// Шарқ юлдузи., -1947, -№ 2-3. - Б. 115-137; Қўшжонов М. Ҳаёт ва маҳорат. -Т.: 1962; шу муаллиф. Қодирийнинг тасвирлаш санъати. –Т.: 1966; Қўшжонов М., Норматов У., Маҳорат сирлари. –Т.: 1968.

³ Шодиев Н. Мастерство психологического анализа Абдулла Каххара (на примере произведений “Мираж” и “Птичка-невеличка”). АКД., -Т.: 1973; Шу муаллиф. Рухият рассоми. –Т.: Фан, 1977. – 48 бет.

⁴ Каримов Х. Ҳозирги ўзбек насрида ҳаёт ҳақиқати ва инсон концепцияси. Филол. фан. номз. ...дисс. – Тошкент, 1995;

⁵ Холмуродов А. Ўзбек қиссачилиги: тараққиёт муаммолари. Филол. фанлари д-ри ...дисс. – Тошкент, 2008;

(ijtimoiy-psixologik omillari, poetik tizimdagi o‘rni)”⁶ Yu.B.Eshmatovaning “Istiqlol davri o‘zbek qissachiligida ayol ruhiyatining badiiy talqini”⁷ kabi dissertatsion ishlarda badiiy psixologizm masalasining turli qirralari tadqiq etildi.

Bundan tashqari o‘zbek olimlaridan A. Rasulov, B.Nazarov, U. Normatov, H. Boltaboyev, B. Karimov, Q. Yo‘ldoshev, D. Quronov, I. Yoqubov, A. Erkinov, Q. Qahramonovlarning doktorlik va nomzodlik dissertatsiyalarida, monografiya va maqolalarida, adabiyotshunoslik va adabiy tanqidga oid darslik hamda o‘quv qo‘llanmalarida badiiy psixologizm masalasiga doir muhim fikr-mulohazalar bildirilgan. Bu tadqiqot ishlarining har birida muammo mohiyatini yorituvchi muhim fikrlar va xulosalar berildi, ma’lum bir yozuvchi ijodi misolida tahlillar, talqinlar amalga oshirildi. Ammo bir nechta ilmiy ish va tadqiqotlar qilinganiga qaramay badiiy psixologizm muammosi jahon adabiyotshunosligida hali to‘la o‘ragilmagan, echimini kutayotgan muhim masalalardan biri bo‘lib qolmoqda. Binobarin, badiiy psixologizm muammosinining aniq tavsifi va yaxlit konsepsiyasi ishlab chiqilgani yo‘q. Shuning uchun ham so‘nggi yillarda bu masala tadqiqiga doir ishlar yana ko‘paydi. O‘zbek adabiyotshunosligida ruhiy tasvir masalasini maxsus o‘rgangan olimlardan biri Hotam Umurov badiiy psixologizmning tur va vositalari to‘g‘risida to‘xtalar ekan, shunday yozadi: “Adabiyotshunoslikka oid manbalarda badiiy psixologizmning dinamik, tipologik va analitik prinsiplari farqlab ko‘rsatiladi. Dinamik prinsipda personaj ruhiyati uning muayyan hayotiy situatsiyalarda o‘zini tutishi, xatti-harakatlari va gap-so‘zlari orqali ochiladi. Badiiy psixologizmning tipologik prinsipi personaj ruhiyatini u shakllangan va harakatlanayotgan muhit shart-sharoitlari bilan bog‘lagan, shulardan kelib chiqqan holda tasvirlashni nazarda tutadi. Analitik prinsip esa personaj dilidagi his-tuyg‘ular, ongidagi o‘y-fikrlarning ildizlari, tadrijini jarayon tarziday izchil va atroflicha

⁶ Шералиева М. Ҳозирги ўзбек насрида киноя (ижтимоий-психологик омиллари, поэтик тизимдаги ўрни). Филол. фан. б-ча. ф-фа д-ри. (PhD) дис... автореф. – Тошкент, 2017;

⁷ Эшматова Ю. Истиқлол даври ўзбек қиссачилигида аёл руҳиятининг бадий талқини. Филол.фан.док.дисс.. автореф. –Тошкент, 2020.

tasvirlashni taqozo etadi.”⁸

Yozma adabiyotda yaratilgan nasriy asarlarni o‘qir ekanmiz, folklor ta‘sirini badiiy asar syujetida, obrazlar tizimida va asar kompozitsiyasida ko‘rishimiz mumkin. Har bir ijodkor asarida qo‘llangan folklor unsurlari o‘ziga xos muayyan poetik vazifani bajaradi. Yozma adabiyotga folklorning ta‘siri barcha davr adiblari ijodida kuzatiladi. Bundan ko‘rinib turibdiki, folklor, nafaqat, yozma adabiyotning maydonga kelishiga, balki uning rivojlanishi va gullab yashnashiga ham jiddiy ta‘sir ko‘rsata oladigan adabiy-estetik jarayondir.

Adabiyotshunos Mo‘minjon Xalilov “Prozimiz taraqqiyotida folklorning ahamiyati”⁹ maqolasida Abdulla Qodiriyning hajviy yo‘nalishda yozilgan asarlariga to‘xtalib o‘tadi. Adibning “Kalvak Maxzumning xotira daftaridan”, “Toshpo‘lat tajang nima deydi?” kabi satirik mavzudagi asarlari tadqiqot ob‘ektiga olinsa, shu maqolaning o‘zidayoq G‘.G‘ulomning “Shum bola” qissasidagi komik holat ham tahlil qilib o‘tiladi. Maqolada tadqiqotchi prozamidagi folklor janriga murojaat qilish tendensiyasini O‘lmas Umarbekovning “Sevgim sevgilim”, “Odam bo‘lish qiyin” asarlarida qo‘llangan sadoqat va burch haqidagi afsonalar, O‘.Hoshimovning “Cho‘l havosi” povestidagi tong yulduzi, “Bahor qaytmaydi”dagi Qonqus anhuri haqidagi afsonalar misolida ko‘rsatib o‘tadi.

Folklor asrlar davomida yozma adabiyotning nodir namunalari yaratilishi uchun zamin bo‘ldi. Badiiy ijodni qalbdan his qilgan ijodkor borki, xalq og‘zaki ijodidan foydalanib, asarining abadiyligini ta‘minlaydi.

Xalq og‘zaki ijodi va yozma adabiyot doimo biri ikkinchisi bilan aloqada. Xalq og‘zaki ijodi hamma davr adabiyoti uchun bitmas tunganmas xazina vazifasini bajargan. Folklor zamirida yaratilgan ko‘pgina ertak syujetlari, maqollar, afsonalar, latifalar, rivoyatlar yozma adabiyotda yaratilgan badiiy asarlar uchun asos vazifasini o‘tagan.

⁸ H. Umurov. O‘zbek romanida psixologizm prinsiplari, shakllari va vositalari. O‘zbek adabiy tanqidi. T.:”Turon-iqbol”, 2011

⁹ Халилов М. Прозамиз таракқиётида фольклорнинг аҳамияти. // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, – 1978. № 2.

Folklorshunos va nazariyotchi olim B.Sarimsoqovning “Dostonlarda psixologik tasvirning xarakteri haqida ba’zi mulohazalar”¹⁰ kitobi ham o‘zbek adabiyotshunosligida mazkur muammo tadqiqotiga oid jiddiy kuzatishlardan biri bo‘lsa, 80-yillarda adabiyotshunos H.Umurovning ruhiyat tasviri muammosiga bag‘ishlangan “Badiiy psixologizm va hozirgi o‘zbek romanchiligi” kitobini alohida qimmat kasb etadi¹¹. Mazkur tadqiqot uch bobdan iborat bo‘lib, unda badiiy psixologizmning o‘rganilish tarixi; qahramonning tug‘ilishi; rang-barang olam va inson tasviri muammosi A.Qodiriy, Oybek, A.Qahhor, S.Ahmad asarlari misolida tekshirilgan. H.Umurov bu sohada ilmiy atamalar masalasiga ham alohida to‘xtaladi: “O‘zbek adabiyotshunosligi va adabiy tanqidida “psixologizm” va “psixologik tahlil” terminlari farqlanmay ishlatiladi. Bundan tashqari, yuqoridagi terminlarning o‘zbekcha variantlari ham ko‘p bo‘lib, ularning hammasi ham bir xil ma’noda qo‘llaniladi. Masalan, “Adabiyot nazariyasi”da “psixologizm”, “ichki dunyo tasviri”, “psixologik analiz”, “psixooanaliz; M.Abdurahmonovanning broshyurasida – “ruhiy dunyo tasviri”, “ruhiy tahlil”, “psixologik tasvir”; N.Shodievning “Ruhiyat rassomi” risolasida – “psixologik tahlil”, “ichki hayot tasviri” kabi”¹². Olim muqobil variant sifatida ishlatilib kelingan mazkur terminlardan ko‘ra psixologik tahlil va badiiy psixologizm terminlarini qo‘llash maqsadga muvofiqligini ta’kidlab, shunday xulosa chiqaradi: “Demak, psixologik tahlil – badiiy shaklning bir vositasi bo‘lib, uning badiiy asarda bo‘lish-bo‘lmasligi o‘sha asarning g‘oyasiga va talantning xohishiga bog‘liqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Абдурахмонова М. Руҳий дунё тасвири. – Тошкент: 1977;
2. Шодиев Н. Руҳият рассоми. – Тошкент: 1977;

¹⁰ Саримсоқов Б. Достонларда психологик тасвирнинг харақтери ҳақида баъзи мулоҳазалар. –Т.: 1976.

¹¹ Умуров Ҳ. Бадий психологизм ва ҳозирги ўзбек романчилиги. –Т.: Фан, 1983. – 148 бет.

¹² Ўша асар. –17 б.

3. Умуров Ҳ. Бадиий психологизм ва ҳозирги ўзбек романчилиги. - Тошкент: Фан, 1983, - Б. 148.;
4. Умуров Ҳ. Қаҳрамоннинг маънавий олами ва эпиклик. – Тошкент: Фан, 1995, - Б. 48.
5. Алимӯхамедов А. Абдулла Қаҳҳор ҳикояларида психологик тасвир.// Шарқ юлдузи., -1947, -№ 2-3. - Б. 115-137;
6. Қўшжонов М. Ҳаёт ва маҳорат. -Т.: 1962; шу муаллиф. Қодирийнинг тасвирлаш санъати. –Т.: 1966; Қўшжонов М., Норматов У., Маҳорат сирлари. –Т.: 1968.